

АГРОКЛАСТЕРЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ ТАҲЛИЛИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Очилов Илҳом Сайиткулович,

Тошкент давлат аграр университети доценти, и.ф.н.

Аннотация: Мақолада агрокластерларнинг молиявий таҳлилини такомиллаштириш масалалари келтирилган. Жумладан, сўнгги йилларда Ўзбекистонда агрокластерларни ривожлантиришга юқори даражада аҳмият қаратилмоқда, Ҳукумат томонидан миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлашда кластерлаш сиёсатини изчил давом эттириш белгилаб берилган. Аммо кластерлар фаолиятини йўлга қўйиш, самарали ташкил этиш ва молиялаштириш тизимини такомиллаштириш бўйича ҳали етарлича илмий тадқиқотлар олиб борилмаганлиги, айниқса, кластерларни самарали молиялаштириш ҳамда кластер тузилмалари шакли ва уларнинг асосий хусусиятларини ўрганиш долзарб вазифалар сифатида қолмоқда. Муаллиф томонидан агрокластерларни ташкил этиш бўйича самарадорликка эришиш тамойиллари ҳамда молиявий баҳолаш кўрсаткичлари ишлаб чиқилди ва ишга доир илмий тавсиялар таклиф этилган.

Калит сўзлар: молиявий таҳлил, агрокластерлар фаолияти, молиявий баҳолаш, миллий иқтисодиёт, кластерлаш сиёсати, молиялаштириш тизими, самарали молиялаштириш, кластер тузилмалари, иқтисодиётда рақобатбардошлик.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА АГРОКЛАСТЕРОВ

Очилов Илҳом Сайиткулович,

*кандидат экономических наук, доцент, Ташкентский государственный
аграрный университет*

Аннотация: В статье представлены вопросы совершенствования финансового анализа агрокластеров. В частности, в последние годы развитию агрокластеров в Узбекистане уделяется большое внимание, и Правительство определило последовательное продолжение политики кластеризации в целях обеспечения опережающего развития национальной экономики и высоких темпов роста. Однако актуальными задачами остается отсутствие научных исследований по созданию кластерной деятельности, эффективной организации и совершенствованию системы финансирования, особенно эффективного финансирования кластеров и изучения формы кластерных структур и их основных особенностей. Автор разработал принципы достижения показателей эффективности и финансовой оценки организации агрокластеров и предложил научные рекомендации для работы.

Ключевые слова: финансовый анализ, деятельность агрокластеров, финансовая оценка, национальная экономика, кластерная политика, система финансирования, эффективное финансирование, кластерные структуры, конкурентоспособность в экономике.

ISSUES OF IMPROVING THE FINANCIAL ANALYSIS OF AGROCLUSTERS

Ochilov Ilhom Sayitkulovich,

Ph.D., Associate Professor, Tashkent State Agrarian University

e-mail: iso7773@mail.ru

Abstract: The article presents the issues of improving the financial analysis of agricultural clusters. In particular, in recent years, much attention has been paid to the development of agricultural clusters in Uzbekistan, and the Government has determined the consistent continuation of the clustering policy in order to ensure the rapid development of the national economy and high growth rates. However, the lack of scientific research on the creation of cluster activities, the effective

organization and improvement of the financing system, especially the effective financing of clusters and the study of the form of cluster structures and their main features, remains an urgent task. The author has developed principles for achieving performance indicators and financial assessment of the organization of agricultural clusters and offered scientific recommendations for work.

Key words: financial analysis, agro-cluster activities, financial assessment, national economy, cluster policy, financing system, effective financing, cluster structures, competitiveness in the economy.

Бугунги кунда Ўзбекистонда агрокластерларни ривожлантиришга юқори даражада аҳмият қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги Фармонида миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлашда кластерлаш сиёсатини изчил давом эттириш белгилаб берилган.

Аммо олимлар томонидан кластерлар фаолиятини йўлга қўйиш, самарали ташкил этиш ва молиялаштириш тизимини такомиллаштириш бўйича ҳали етарлича илмий тадқиқотлар олиб борилмаган. Айниқса, кластерларни ташкил этиш, самарали молиялаштириш ҳамда кластер тузилмалари шакли ва уларнинг муҳим жиҳатларини ўрганиш долзарб вазифа сифатида қолмоқда.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Тадқиқот доирасида рақамлаштириш шароитида агрокластерларнинг молиявий таҳлилига доир бир қатор илмий адабиётлар ва манбалар таҳлил қилинди. Жумладан,

20 асрнинг 80 йилларида М.Портер томонидан “кластер” атамаси иқтисодий категория сифатида киритилиб, унинг фикрича, кластер маълум

соҳада фаолият кўрсатаётган компания ва институтларнинг географик жihatдан тармоқлараро бирлашуви ҳисобланади (Портер М, 1998);

А.А.Настин томонидан, “агрокластер, бир вақтда ва ўзаро ҳамкорликда ишлаб чиқариш вазифаларини ҳал қилиш ва атроф муҳитни ҳимоя қилишда бирлашиш мақсадида географик жihatдан бир жойда жойлашган,ўзаро бир-бирига боғлиқ ва бир-бирини тўлдирувчи, турли мулк эгалари-оилавий ферма, фермерларни кооператив корхоналари, ижтимоий ва илмий ташкилотлар, таълим муассасалари ва маслаҳат хизматларидан иборат бозор субъектлари тизими” деб таърифланган (Настин А.А., 2011);

Р.Р.Тохчуков эса, “тадбиркорлик агрокластери пировард натижаси синергетик самара олиш ҳисобланган ишлаб чиқаришнинг барча босқичлари-қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқаришдан тайёр маҳсулотни сотишгача жараёнларни ягона такрор ишлаб чиқариш тарзида мужассамлаштирган турли фаолият билан шуғулланувчи ташкилотларни бирлашуви” деб таъриф берса (Тохчуков Р.Р., 2012);

Э.Галвес-Ногалес “маҳсулот ишлаб чиқарувчилар ва институтларнинг умумий манфаат олиш ва имкониятларни кашф этиш йўлида расмий ёки норасмий тарзда озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида ўзаро боғланиши ва тармоқлараро алоқаларни ўрнатишидир” (Э.Галвес-Ногалес., 2012) дея таъкидлайди.

Агрокластер молиявий таҳлилининг муҳим жihatларидан бири унинг иштирокчиларини биргаликда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб-чиқариш, қайта ишлаш ва сотишга доир илмий тадқиқот жараёнларини ўзида мужассамлаштирган ҳамкорликдаги лойиҳаларини амалиётда қўллаш орқали иқтисодий самарадорлигини ошириш ҳисобланади.

Таҳлил ва натижалар

Рақамли иқтисодиёт шароитида агрокластерлар молиявий таҳлили ва самарадорлигини баҳолаш кенг қамровли ёндашув талаб этиладиган жараён ҳисобланади.

Назарий жиҳатдан, кластер ҳукумат ва бизнес ташаббуслари асосида шаклланади. У ёки бу тармоқда кластерни шакллантириш миллий иқтисодиёт учун стратегик аҳамиятга эга ҳисобланиб, кластер ички ўсишга асос солган ҳолда бутун занжирни ўз ортидан эргаштириши мумкин бўлган бўғин ҳисобланади. Мисол учун, озиқ-овқат саноатида кластерни шакллантириш имкониятини кўриб чиқадиган бўлсак, кўплаб тармоқлар, хусусан, гўшт-сут маҳсулотлари ишлаб чиқаришда катта салоҳият мавжуд бўлиб, унда кластернинг муҳим элементлари - чорвачилик хўжаликлари; гўшт ва сутни қайта ишловчи корхоналар, қайта ишланган маҳсулотлардан фойдаланувчи ишлаб чиқариш корхонали; махсус ускуналар ишлаб чиқарувчи машинасозлик корхоналари, идиш-упаковка ишлаб чиқариш, гўшт ва сутни стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаш ташкилотлари ҳисобланади.

Агрокластерларни босқичма-босқич шакллантириш жараёни турли манфаатдор томонларни (давлат ва маҳаллий ҳокимият органлари, турли мулкчилик шаклларида фаолият юритадиган йирик ва кичик бизнес субъектлари ва таълим муассасалари) жалб этадиган мақсадли жараёндир.

Фикримизча, агрокластерларни ташкил этиш ва молиявий самарадорликка эришишда қуйидаги иқтисодий тамойилларга асосланилиши лозим: мураккаблик; илмий асосланганлик; рентабеллик; тизимлилик; самарадорлик; синергизм; динамик мувозанатлилик; мослашувчанлик ва мотивацион.

Илмий асосланганлик принципи кластерларни шакллантириш бўйича бошқарув фаолияти илмий маълумотларга асосланиши кераклигини белгилаб берса, тизимли ёндашув нуқтаи назаридан кластер - бу

муайян мақсадларга эришиш учун ўзаро боғлиқ элементлар (корхоналар, ускуналар, бутловчи қисмлар етказиб берувчи, ихтисослаштирилган ишлаб чиқариш ва хизматлар, илмий-тадқиқот ва таълим ташкилотлари) йиғиндисиدير.

Иқтисодий тамойил кластерни шакллантириш энг кам ресурсларни сарфлаган ҳолда амалга оширилишини ифодаласа. самарадорлик тамойили агрокластернинг юқори даражадаги фаолиятини таъминлашга йўналтирилган тамойилдир.

Синергия тамойили умумий мақсадларга эришиш учун агрокластер иштирокчиларининг биргаликдаги ҳаракатларини таъминлашни англатиб, бунда кластер аъзолари бирлашадилар ва ўз фаолиятини ташкил қилади, бир-бирини тўлдиради, шунда умумий фаолият самараси ҳар бир кластер аъзосининг мустақил самараси нисбатан юқори бўлади. Умуман олганда, синергия инновацияларни жорий этишни тезлаштириш, сотиш ҳажмини ошириш ва харажатларни камайтириш имконини беради.

Мотивация тамойили агрокластерни шакллантириш ва фаолият юритиш жараёнида иштирокчиларнинг фаоллигини рағбатлантирувчи омиллардан фойдаланиш лозимлигини англатади. Кластер аъзоларига мотивация берувчи омиллар (ресурс таъминоти занжирининг самарали йўлга қўйилганлиги; ахборот хизматлари, маркетинг хизматлари, молиявий хизматлар; молиявий ресурслардан фойдаланиш имкониятлари; илмий тадқиқотлар ва илмий салоҳиятли кадрларнинг мавжудлиги; билим ва тажрибани узатиш учун муносабатлар тармоғининг мавжудлиги; жамоавий манфаатлар ва кластерни ривожлантириш бўйича умумий қараш ва самарали стратегияларнинг мавжудлиги; кластерни ривожлантириш стратегияси) орқали кластерлар бозор механизмлари асосида, рақобат муҳитида ривожланади.

Шу билан бирга, кластер аъзоларининг географик яқинлиги натижасида давлат органлари ва бошқа манфаатдор томонлар билан ўзаро ҳамкорликда жамоавий манфаатларни илгари суриш имконияти ортади, транзакцион харажатлар камайтиради ҳамда ҳудудий даражада синергетик ва мультипликатив самарага эришилади.

Таҳлилларимиз кўрсатмоқдаки, агрокластерларни самарали ташкил этишда юқоридаги тамойиллар ва омилларга амал қилинса, молиявий самарадорликка эришган, бозор муносабатлари асосида рақобатбардош кластерлар тизими яратилади.

Шу ўринда яна бир нарсани алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳар қандай кластерни молиялаштиришнинг муҳим элементларидан бири - инвестицион жозибадорликдир. Шу сабабли инвестицион жозибадорликни ҳар бир кластер иштирокчисининг ўзига хос хусусиятлари ва муайян бозордаги фаолиятини унга таъсир кўрсатувчи омилларни инобатга олган ҳолда ўрганиш зарур.

Кластерлар фаолиятини таҳлил қиладиган бўлсак, ривожланган мамлакатларда уларни жорий этишга катта эътибор қаратилганлигини, аммо бу масалага Ўзбекистонда фақат сўнгги йиллардагина устувор вазифа сифатида қаралаётганлигини кўришимиз мумкин.

Кластерларни жорий этиш ва уларнинг молиявий таҳлили юзасидан АҚШда ЯИМ 60 фоизи кластерларга жалб қилинган корхоналар томонидан ишлаб чиқилади, Европа Иттифоқи давлатларининг 38 фоиз ишчи кучи кластерларда фаолият кўрсатади, хусусан, Норвегия, Швеция ва Дания иқтисодиёти деярли тўлиқ кластерлар билан қамраб олинган (Painotalo Suomenmaa, 2003).

АҚШда 2010 йилги бюджет маблағлари ҳисобидан ҳудудий инновацион кластерлар ва бизнес-инкубаторларни ривожлантириш учун 100 млрд АҚШ доллари ажратилишини миллий иқтисодиётнинг

истикболдаги рақобатбардошлигини белгиловчи омиллардан бири сифатида белгилаган.

Канадада кластерларни ташкил этиш, қўллаб-қувватлаш ва молиялаштириш бўйича юксак тажриба шаклланган, жумладан, биотехнология кластери (Торонто, Ванкувер, Оттава); ахборот-технологиялари кластери (Монреаль, Онтарио); виночилик кластери (Ниагара), озиқ-овқат кластери (Торонто) ва бошқа кластерларни мисол келтириш мумкин.

Германияда юқори иқтисодий самарадорликка эришган автомобилсозлик кластери (Баден-Вюртемберг), тиббиёт ускуналари кластери (Тутлингене), чиплар ишлаб чиқариш кластери (Дрезден) ва биотехнологиялар кластерини (Берлин-Бранденбург) мисол келтириш мумкин.

Ўзбекистонда Қишлоқ хўжалиги вазирлигидан олинган маълумотлар асосида кластерлар фаолиятини таҳлил қиладиган бўлсак, соҳага илм-фан, инновация ютуқлари ҳамда илғор технологиялар жорий этилаётганлига гувоҳ бўламиз (1-жадвал), хусусан, ҳар йили ўртача кластерларга бириктирилган фермер хўжаликлари сони 85% га (2020 йил 7861 та, 2023 йилда 15600 та), яратилган иш ўринлари 81% га (2020 йил 9,3 минг та, 2023 йил 25,3 минг та), кластерлар сони 79% га (2020 йил 86 та, 2023 йилда 245 та), бириктирилган ер майдони 73% га (2020 йил 78,8 минг га, 2023 йил 303 минг га), экспорт ҳажми 69% га (2020 йил 72 млн АКШ доллари, 2023 йил 500 АКШ доллари), қайта ишлаш қувватлари 68% га (2020 йил 554 минг тонна, 2023 йил 2950 минг тонна), жалб қилинган инвестиция 65% га (2021 йил 128 млн АКШ доллари, 2023 йил 205 млн АКШ доллари) ошиши прогноз қилинмоқда.

1-жадвал

Ўзбекистонда агрокластерлар таҳлили

	2020 й.	2021 й.	2022 й.	2023 й.	Ўртача ўсиш %
Бириктирилган фермер хўжаликлари сони	7 851	9 868	12 350	15 600	85%
Яратилган иш ўрни (<i>минг нафар</i>)	9,3	9,3	17,5	25,3	81%
Кластер сони	86	146	163	245	79%
Бириктирилган ер майдони (<i>минг.га</i>)	78,8	113,5	197	303	73%
Экспорт ҳажми (<i>млн.\$</i>)	72	75	250	500	69%
Қайта ишлаш куватлари (<i>минг.тн</i>)	554	841,8	1 450	2 950	68%
Жалб қилинган инвестиция (<i>млн.\$</i>)		128	155	205	65%
Фермер хўжаликлари ер майдони (<i>минг.га</i>)		87	110	185	60%
Қайта ишлаш босқичларини қамраб олиш (%)		15	25	35	58%

Манба: Муаллиф ишланмаси

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар негизда кластер тизимидан самарали фойдаланиш, унинг молиявий самарадорлигини

ошириш орқали мамлакатимиздаги қайта ишлаш саноати корхоналарида қисқа муддат ичида кластер тизимини ривожлантиришнинг янги инновацион жиҳатларини шқаллантириш вазифаси устуворлик касб этмоқда. Айниқса, яратилаётган ярим тайёр маҳсулотларни айнан шу ернинг ўзида кластер тизими орқали тайёр маҳсулот ҳолига келтириб, уни жаҳон бозорига рақобатбардош экологик тоза маҳсулот сифатида олиб чиқиш мамлакатимиз иқтисодиётини янада юксалтиради, албатта.

Кластерлар фаолиятини молиявий таҳлил қилиш орқали шундай хулосага келишимиз мумкинки, хорижий мамлакатларда ўзаро ҳамкорлик асосида бирлашган тадбиркорликни ривожлантириш бўйича катта тажриба тўпланиб, у ушбу мамлакатларнинг иқтисодий ривожига ижобий таъсир кўрсатмоқда. Натижада муайян шароитларга қараб турли хўжалик юритувчи субъектларнинг кластер доирасидаги ишлаб чиқариш кооперацияси шакллариининг кўп хиллиги барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш, йирик ишлаб чиқаришга хос бўлган камчиликларга йўл қўймаслик, ишлаб чиқаришнинг товарлар, ишлар ва хизматларга бўлган доимий равишда ўзгариб турувчи истеъмол талабига мослашувчанлигини ошириш имконини беради.

Фикримизча, бошқа хўжалик тузилмаларида бўлгани каби, агрокластерда ҳам баҳолашнинг кўрсаткичлар тизими ва молиявий ликвидлик масалалари таҳлил этилиши лозим. Мисол учун, агрокластерга доир бирор бир инновацион лойиҳанинг молиявий ҳолатини аниқлашда ҳал этиладиган асосий вазифа - бу ўз вақтида кластернинг тўловга лаёқатини назарда тутган ҳолда унинг ликвидлигини баҳолаш ва молиявий мажбуриятларга эгаллиги бўйича тўлиқ ҳажмда жавоб бериш, айниқса, унинг маблағларини инвестициялаш давридаги чора-тадбирлардан иборат бўлиши керак.

Бунда молиявий ҳолатнинг келгусидаги режаси қуйидагиларни ўз ичига олади: фойда режаси (молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот); пул маблағлари ҳаракати режаси (пул маблағлари ҳаракати тўғрисида ҳисобот); режали баланс (баланс ҳисоботи). Шунингдек, ушбу лойиҳанинг оптималлигини баҳолаш учун оптимал кўрсаткичлар тизимидан ҳам фойдаланилади.

Агрокластерларни молиявий таҳлил қилишнинг яна бир элементи 90-йиллар бошида Роберт Каплан ва Дэвид Нортонлар томонидан асос солинган - уйғунлашган кўрсаткичлар тизими (Balanced ScoreCard, BSC)дир. Уйғунлашган кўрсаткичлар тизими – бу корхоналар фаолиятининг барча, яъни ҳам молиявий, ҳам номолиявий жиҳатларини ўзида акс эттирган оптимал танлаб олинган кўрсаткичлар бўйича корхона самарадорлигини аниқлаш ва баҳолашга асосланган бошқарув тизимидир (Каплан Р, 1996).

Р.Каплан ва Д.Нортон томонидан муваффақиятли фаолият юритаётган корхоналар уйғунлашган кўрсаткичлар тизимини шакллантиришда камида тўртта омил (молия; харидорлар; ички бизнес жараёнлари; таълим ва ривожлантириш)га риоя этилиши лозимлиги илмий жиҳатдан асослаб берилди.

Алоҳида қайд этишимиз мумкинки, ушбу олимлар ғоясини Ўзбекистонда агрокластерларни шакллантириш учун муҳим илмий ва иқтисодий асос сифатида қабул қилишимиз мумкин.

Бизнинг фикримизча, агрокластерларни ташкил этиш бўйича молиявий баҳолаш учун қуйидаги кўрсаткичлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

молиявий омил (фойдани ошириш, соф фойда; харажатларни камайтириш, сотилган маҳсулот ҳажмида харажатлар улуши, 1 сўм сотилган

маҳсулот учун харажатлар; ички ва жаҳон бозоридаги улушнинг ортиши, маҳсулот сотишдан олинган даромад);

харидорлар омили (сотилган маҳсулот ҳажми ва маҳсулот сотишдан олинган даромад);

ички ишбилармонлик муҳити (замонавий ва илғор асбоб-ускуналарни сотиб олиш, асосий воситаларнинг баланс қиймати; харажатларни бошқариш бўйича замонавий тизимни жорий қилиш, маҳсулот таннархида операцион харажатлар улуши; маҳсулот таркиби ва ассортименти кенгайтириш, маҳсулот турларининг янгиланиш тезлиги);

таълим ва кадрлар салоҳиятини ошириш (мавжуд меҳнат коллективини сақлаб қолиш, ишчилар сони; меҳнат унумдорлиги ва иш ҳақини ошири, 1 ишчига тўғри келадиган ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми, ўртача иш ҳақи миқдори; ишчи ходимларнинг ўз ишидан қаноатланиш даражасини ошириш, ишлаб чиқаришда юз берган нохуш ходисалар сони).

Хулоса ва таклифлар

Рақамли иқтисодиёт шароитида агрокластерлар самарали фаолият юритишининг молиявий таҳлилини такомиллаштириш юзасидан қуйидаги хулоса ва таклифларни келтирамиз:

кластерни бошқариш юқори малакали мутахассислардан ташкил топган махсус мувофиқлаштурувчи кенгаш орқали амалга ошириш лозим;

кластерни ўз ичига олган ҳудудда юқори самарадорли техника ва технологияларни ишлаб чиқиш, жорий этиш, илмий-амалий муаммолар ечимлари билан тегишли илмий-тадқиқот муассалари, юқори малакали мутахассислар тайёрлаш олий ва ўрта махсус таълим муассалари томонидан амалга оширилиши керак;

бошқаришнинг кластер технологиясини жорий этиш юқори қўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотлар тайёрлашни

таъминланиши ўз навбатида мажмуанинг барча бўғинларини ақлли машиналар тизими ёрдамида бошқариш, ишлаб чиқариш харажатларини кескин қисқартирадиган энергия олиш, биогаз ишлаб чиқариш ва шунга ўхшаш бошқа технологияларни хард қилиш ва жорий қилиш имкониятини яратиши лозим;

олинадиган фойдани яна бир неча баробарга оширадиган ва мажмуа рақобатбардошлигини янада мустаҳкамлайдиган тизим яратилиши лозим;

олинган фойда кластер таркибига кирувчи корхоналарнинг тайёр маҳсулотга қўшган ҳиссасига қараб мос равишда тақсимлаш механизмини йўлга қўйиш лозим;

кластер сиёсатини амалга ошириш натижалари кластерни ташкил этувчи корхоналарнинг унумдорлиги ва инновацион фаоллигининг ўсиши, кичик ва ўрта бизнеснинг ривожланиши, тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажмининг ўсиши, кластерга асосланган ҳудудларнинг барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланишига олиб келиши керак.

Бундан олдин ҳам ўз ишларимизда агрокластерлар фаолияти самарадорлигини ошириш хусусидаги таклифларимизни баён этганмиз (Saidov M., Ochilov I., Khasanov N, Muratova M., 2020; Saidov M., Ochilov I., Yangibaev H., 2020; Isroilov B., Ochilov I., 2021; Ochilov I., Haydarov S., 2021; Ochilov I., Haydarov S., 2022, Очилов И.С., 2022). Ушбу мақола доирасида ўтказилган тадқиқотларимиз натижалари агрокластерлар молиявий самарадорлигини ошириш механизмларидаги мавжуд узилишларни бартараф этиш зарурлигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январда “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт

Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон

2. Porter, M. 1998. Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review. Available at: <http://hbr.org/product/clusters-and-the-new-economics-ofcompetition/an/98609-PDF-ENG>

3. Настин А.А. Сельскохозяйственный кластер Дании // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2011. №4, стр.45.

4. Тохчуков Р.Р., Предпринимательский агропромышленный кластер: теоретические основы создания и функционирования в системе апк. рубрика: экономика четверг, 19 апрель 2012, современные научные исследования: электронный научный журнал, <http://www.sni-vak.ru/> info@sni-vak.ru

5. Galvez-Nogales, Eva. Agro-based clusters in developing countries: staying competitive in a globalized economy. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome, 2010

6. Oulu Region – The Direction for Expertise. Oulu: Painotalo Suomenmaa, 2003. P.24

7. Isard W., Methods of Regional Analysis: an Introduction to Regional Science, 660 (1990)

8. Kaplan, Robert S., and David Norton. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review 70, no. 1 (January–February 1996): pp.75–85.

9. Kaplinsky R. (2002). The spread of the positive effects of globalization. What conclusions can be made on the basis of the analysis of the accumulation of costs? Preprint WP5 / 2002/03. М.: GU VSHE.

10. Bondarenko N.E. (2015). Innovative clusters: theoretical foundations and forms of organization. Bulletin of the Russian University of Economics G.V. Plekhanova, 2015, No. 5 (83)

11. Gamidullaeva L.A. (2015). Modeling the management system of an innovation cluster // *Creative Economy*. - 2015. - No. 2 (98). - With. 225–236. — <http://www.creativeeconomy.ru/journals/index.php/ce/article/view/122/>
12. Markov L.S. (2005). Economic clusters: concepts and characteristic drawings // *Actual problems of socio-economic development: a look at young scientists: Sat. science. tr. / under ed. V.E. Seliverstova, VM Markova, ES Carnation*. Novosibirsk: IEOPP SO RAN. Section. 1. С. 102–103.
13. Mirolyubova T.V. (2013). Legitimacy and factors of formation and development of regional clusters: monograph / TV Mirolyubova, TV Karlina, TY Kovaleva; Perm. гос. nat. иссл. un-t. - Perm. - 283р.
14. Саидов М.Х., Очилов И.С. Ўзбекистон Республикаси давлат дастурлари ва истиқбол стратегияси. Монография, -Т .: “Адабиёт учқунлари” нашриёти, 2019. –Б 222.
15. Saidov M., Ochilov I., Yangibaev H. (2020). Cluster - An Innovative Structure Based on High Technologies in the Economy of Uzbekistan // *Solid State Technology* Volume: 63, Issue: 4, Publication Year. Scopus. - PP 205-212.
16. Saidov M., Ochilov I., Khasanov N, Muratova M. (2020). Peculiarities of Organization of Modern Clusters In Field of Fruit and Vegetable Production // *International Journal of Advanced Scientific and Technology*, Volume 29 №8, Scopus. - PP 3244-3253.
17. Saidov, M., Ochilov, I., Khasanov, N., & Muratova, M. (2020). Peculiarities of Organization of Modern Clusters In Field of Fruit and Vegetable Production. *International Journal of Advanced Scientific and Technology*, 29(8), 3244-3253.
18. Isroilov B., Ochilov I. (2021). Improvement of Organizational and Economic Mechanisms of Organization of Vine Clusters. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, SJIF 5.857, DOI 10.37547 / TAJSSSEI, Volume 03 Issue 08, 27–33.

19. Очиллов И.С. Трансформация ва рақамли иқтисодиёт шароитида агрокластерлар самарадорлиги таҳлилини такомиллаштириш. Монография. “O`zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi” нашриёти. Тошкент: 2022. –Б 172.

20. Очиллов И.С. Агрокластерларнинг молиявий-иқтисодий таҳлили. “Қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини илм-фан билан интеграциялаш ва таълимни инновацион ривожлантириш масалалари: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. 2022 йил 21-22 ноябрь. – Тошкент: ТДАУ, 2022.- Б 395-405.

21. Ochilov I.S, Fayzullaev Sh. (2019). Issues of public-private partnership and marketing in the economy of Uzbekistan. *Biznes-Expert*, №5.- Tashkent–P 23-29.

22. Sayitkulovich, O. I., Nurali, M., & Komakovich, B. K. (2021). ISSUES FOR IMPROVING ANALYSIS OF AGRICULTURAL SECTORS AND CLUSTER ACTIVITIES IN THE UZBEKISTAN ECONOMY. *湖南大学学报(自然科学版)*, 48(11).

23. Ochilov, I. S., & Haydarov, S. K. O. (2021). Clusters in the economy of Uzbekistan and their issues of economic efficiency. *Asian Journal of Research in Business Economics and Management*, 11(10), 106-110.

24. Ochilov I., Haydarov S. (2022). Theoretical analysis of cluster management in innovative economy and transformation. *TAJMMR: Trans Asian Journal of Marketing Management Research*, ISSN: 2279-0667, Vol. 11, Issue 5-6, May-June, 2022, SJIF 2022 = 8.119, DOI: 10.5958/2279-0667.2022.00005.0

25. Ochilov I., Mardiev N., Bostonov K. Issues for improving analysis of agricultural sectors and cluster activities in the Uzbekistan economy. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*. Scopus. Vol. 48. No. 10. October 2021.

26. ОЧИЛОВ, И. С. (2020). QUESTIONS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Столица Науки*, (6), 154-162.

27. Sayitkulovich, O. I., Nurali, M., & Komakovich, B. K. (2021). ISSUES FOR IMPROVING ANALYSIS OF AGRICULTURAL SECTORS AND CLUSTER ACTIVITIES IN THE UZBEKISTAN ECONOMY. *湖南大学学报 (自然科学版)*, 48(11).

28. Ochilov, I. S., & Haydarov, S. K. O. (2022). Theoretical analysis of cluster management in innovative economy and transformation. *TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research*, 11(5and6), 11-17. Isroilov, B. I., & Ochilov, I. S. (2021). Improvement Of Organizational And Economic Mechanisms Of Organization Of Vine Clusters. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(08), 27-33.